

Amikor a szüfrazsettek önvédelmi harcokat tanultak

Kategória: [2016. április](#)

Írta: Daniel Paris-Clavel

A XX. század hajnalán a polgárjogi egyenlőségért küzdő brit nők, a *szüfrazsettek* harca egybeesett a japán harcművészetek európai megjelenésével. Mivel a történelem valós eseményei gyakran előrevetítik a jövőt idéző utópiákat, e két egymástól látszólag távol eső jelenség egyidejű felbukkanása a szó szoros értelmében „kibillentette” régi egyensúlyából a patriarchális államot.

A filmszínházak 2015 novemberében mutatták be *A szüfrazsettek* című angol nagyjátékfilmet, amelyet *Abi Morgan* forgatókönyvéből *Sarah Gavron* rendezett. Noha örülnünk kellene a filmnek, amelyben a színészek játéka ellen sem lehet kifogás, összességében mégis igazi csalódás, mert semmiféle, a témaválasztástól és a filmtechnikai megoldásoktól elvárható erőt és újszerűséget nem csillant fel.

Erőszak erőszakot szül

A film egy fiatal munkásnő politikai aktivizálódásán keresztül mutat be néhány jelentősebb feminista akciót 1913 tájáról, amikor a szüfrazsettek a nők szavazójogáért harcoltak. Sajnos, az alkotók nem merték keverni a különböző filmes zsánereket, győzött a könnyfakasztó és szívszakajtó „társadalmi dráma”, pedig a történelmi igazsághoz hűen bemutatott burjánzó események sora egy akciófilmnek is előnyére vált volna. Hogy ugyanis kiharcolják jogaikat, ezek a nők (az 1970-es években megújult Nők Felszabadításáért Mozgalmának nagymamái) igencsak jó helyre csaptak oda. Így 1918-ra kiverekedték nyolcmillió 30 éven felüli angol nőnek a választójogot (majd 1928-ban az összes nagykorú nőnek), egyszersmind a nőkkel szembeni politikai és családon belüli erőszak tartalmát is újrafogalmazták. Álmodozhatunk tehát egy olyan új filmes feldolgozásról, melyben a főszereplő színésznők, *Gina Carano* és *Ronda Rousey*, valamint a *Mixed Martial Arts* (MMA – Összetett Harcművészet) bajnokai az ököl- és a lábhasználat mellett a közelharc minden más eszközét is bevetik – igazi *szüfrazsett kommandósként* mutatva be a korabeli eseményeket.

Emlékeztetőül néhány korabeli esemény. 1903-ban *Emmeline Pankhurst* (1858-1928), belefáradva a szüfrazsett szervezetek erőszakot elutasító halogatásaiba, két lánya, *Christabel* (1880-1958) és *Sylvia* (1882-1960) segítségével megalapítja a WSPU-t (Nők Társadalmi és Politikai Szövetsége^[1]) Az első, 1905-ös „rendőrleköpési premier” után önkényes letartóztatások egész sorozata irányul a Pankhurst család, s a WSPU tagjai ellen.

A Szövetség hamarosan ismertté válik, amikor Emmeline Pankhurst 1910-től, a hallatlan rendőri kegyetlenséggel elfojtott Fekete Pénteki (Black Friday) tüntetést követően a figyelemfelhívó közvetlen akció módszerét hirdeti meg. Akiket a média majd szüfrazsetteknek^[2] nevez, kirakatokat

törnek be, felgyújtanak néhány gazdag villát, golfpályákat és a királyi botanikus kerteket dúlnak fel, vagyis közvetlenül a szentséges magántulajdont támadják.

Ez a vállalt vandalizmus, mely a polgári engedetlenséget a szabotázzsal elegyíti, mindenesetre semmi a hétköznapi férfi erőszakához képest: a női aktivistákat otthonukban és munkahelyükön is kiközösítik, az utcán inzultálják, tüntetéseiket kövekkel dobálják meg, sőt a férfiak odáig elmennek, hogy nyíltan ütlegetik a szónokokat – és mindezt a rendőrök kaján tekintete kíséri, akik csak arra várnak, hogy mindezt mikor folytathatják ők maguk. Amikor pedig a bebörtönzött nő aktivisták azt követelik, hogy politikai fogolynak tekintsék őket és ezért mindig és minden elfogott aktivista éhségstrájkba kezd, akkor erőszakkal etetik őket...

A macska-egér játék és a samurájok

A hatóságok csak akkor kezdenek el aggódni, amikor a kínzásokat átérezve egyre több (férfi) állampolgár emeli fel a szavát az eldurvult beavatkozások ellen, így 1913-ban kiadják a „macska-egér törvényt”[3]: az éhségstrájkolókat szabadlábra helyezik, amint állapotuk túlságosan leromlik, majd újra letartóztatják őket, amint visszanyerik az egészségüket... A szüfrazsettek számára elsődlegessé válik tehát e macska-egér játék megakadályozása. És itt lépnek közbe a samurájok.

A *ju-jitsu*, szó szerint „a lágység/rugalmasság művészete” az ellenfél saját erejét fordítják vissza ellene, oly módon, hogy azzal egy fizikailag erősebb ellenfelet is le lehet teperni. A *ju-jitsu*-t a feudális Japán samurájai fejlesztették ki, fegyvertelen-eszköztelen harci módszerként – ebből fejlődött ki később a *judo*, az *aikido*, s újabban a *brazilju-jitsu*. 1898-ban egy bizonyos *Edward William Barton-Wright* (1860-1951) hozta be az Egyesült Királyságba, miután azt Japánban tanulmányozta. Saját módszerét „*bartitsu*”-nak nevezte (a Barton és a *ju-jitsu* keresztezéséből) és ez lett a modern MMA egyik őse, amelyben elegyítik a *ju-jitsu*-t, az *ökölvívást* és a *birkozást*. A Soho-ban 1900-ban megnyílt iskolája számos növendéket vonz, katonákat, arisztokratákat... Neves tanárokat alkalmaz, úgymint a francia *Pierre Vigny*-t, aki a lábboksztot tanítja, s akinek későbbi felesége, *Marguerite* néhány évvel később meglepő, esernyős önvédelmi technikát fejleszt ki. De az iskolát leginkább két japán mester – *Yukio Tani* (1881-1950) és *Sadakazu Uyenishi* (1880-?) – értékes jelenléte fémjelzi.

Egy káprázatos nyilvános bemutató után, egy testnevelő házaspár, *Edith* és *William Garrud* azonnal beiratkozik a *Barton-Wright iskolába*. Majd 1903-ban, amikor az iskola bezár, követik *Sadakazu Uyenishi*-t, aki megalapítja saját iskoláját[4], majd amikor hazatér Japánba, átveszik azt tőle. *Edith Garrud* (1872-1971) az iskolában a nőknek és a gyerekeknek oktatja a *ju-jitsu*-t. Ezzel párhuzamosan egy, a WSPU és a *Women's Freedom League*[5] szüfrazsettjeinek fenntartott dojo-t, edzőtermet nyit Kelet-Londonban.

Ekkortájt, egy nő részéről már az is politikai tett volt, ha sportolt. Ráadásul *Edith Garrud* egy aktív feminista; 150 centi magas, de semmit nem szeret jobban, mint a nyilvános bemutatókon bizonyítani a mozgékonyág felsőbbrendűségét a nyers erő fölött, ha lehet, akkor egy rendőrnek álcázott figurával szemben. A nők önvédelmének fejlesztéséhez nemcsak tanfolyamaival, de az első angol, a harcművészetről szóló filmszerepével[6] is hozzájárult. De szerzője volt egy komikus színházi darabnak is 1911-ben a házastársi erőszakról[7] – *Amit minden nőnek tudnia kellene* – és cikkeket is

írt, nevezetesen a *Szavazatot a nőknek!*[8], a WSPU újságja számára. És nem veti meg a falmászást sem, így bátran felkapaszkodik a Holloway börtön falára és onnan hangos énekléssel buzdítja a bebörtönzött szüfrazsetteket.

Bodygard, az első női kommandó

1913-ban, a macska-egér törvénnyel jelképezett súlyos elnyomással szemben Sylvia Pankhurst arra buzdítja a WSPU tagjait, hogy állítsanak fel egy biztonsági szolgálatot, melynek feladata megvédeni a tüntetőket a rendőrökkel szemben. Így születik meg a *Bodygard*, egy negyven fős női csapat, amelyet Edith Garrud eddz, aki fegyvereiket a Dojo szőnyegek alatt rejtegeti. A csapat élén a Kanadából 1912-ben Londonba érkezett, a királyi botanikus kertek orchideáinak leszaggatásával híressé vált *Gertrude Harding*(1889-1977) – „Gert” – áll, akinek tettét a hatóságok előbb egy férfinak tulajdonították, elképzelni se tudván azt, hogy nők is képesek lehetnek átmászni egy kerítésen.

Ruhájuk alá erősítő téglákat, védőlemezt, tornász buzogányokat, vagy rendőröktől lopott gumibotokat rejtve a Bodyguard tüntetéseket és gyűléseket véd, bátorságban és találékonyságban felülmúlva önmagát, hogy számbeli hátrányát a rendőrökkel szemben leküzdje. Soraiban a törések, sebek és zúzódások megszámlálhatatlanok. A Bodyguard útvonalakat, visszavonulási megoldásokat tervez. Többen közülük a rendőrség által keresett szüfrazsettek hasonmásainak – mint például Emmeline Pankhurst-nak – álcázzák magukat, hogy a rendőröket egy-egy gyűlés végén meghülyítsék.

A sajtó, amely gyorsan szétkürtöli sikereiket, *amazonoknak* vagy *szüfrajitsuknak* nevezi el őket, míg a kormány a haját tépi, hogy ezek a nők a rendőrök nadrágtartóit eltépve legatyátlanítják a hatóságot. „*Ami harcosainkat illeti – írja Emmeline Pankhurst egy tiszteletét és köszönetét kifejező írásában – ők igencsak jó formában vannak és büszkék nagyszerű tetteikre (...) Bajtársunk, akinek össze kellett volna varrni koponyasérülését, elhárította a beavatkozást, mert ragaszkodott egy minél láthatóbb seb megőrzéséhez. Igazi harcos szellem!*”[9]

Időnként a rendőrség is megtanul ravaszkodni. 1913-ban már a hajón, az USA-ból való visszatérésekor letartóztatja Emmeline Pankhurst-ot, hogy elejét vegye a kikötői mólón várakozó Bodyguard bármiféle beavatkozásának. De a bobby-k legtöbbször megelégednek azzal, hogy gumibottal a kézben rohamozzanak, létszámukra és brutalitásukra alapozva, mint a „Glasgow-i ütközetben”, 1914-ben: a skót WSPU egyik gyűlésén Emmeline Pankhurst, egyszerű nézőnek kiadva magát kijátssza a rendőri megfigyelést, de amint sikerül a szónoki emelvényre jutnia, ötven rendőr veti magát a harminc Bodyguard-tag védelmezte szónokra, négyezer megrökönyödött néző szemé láttára. Az erőszak, s a letartóztatás önkényessége egy engedélyezett gyűlésen, sok, addig határozatlan embert nyer meg a szüfrazsettek ügyének.

Miután az Egyesült Királyság belép a háborúba Németország ellen (I. világháború), Emmeline Pankhurst a WSPU akciónak befejezését, a Bodyguard feloszlását választja, s felhívja az angol nőket a háborús erőfeszítések támogatására. E döntés, amely a nők szerepét, mint állampolgárokét hivatott aláhúzni, 1918-ban meghozza gyümölcsét. Viszont végérvényesen megrontja a viszonyt lányával, Sylviával, aki a szovjet mintát követő, a háborút ellenző kommunistákhoz csatlakozik. Egyre inkább megrémülve egy kommunista forradalom lehetőségétől, Emmeline Pankhurst végül a Konzervatív

Párthoz csatlakozik. Ami Edith Garrud-ot illeti, ő, az első harcművészetet oktató nő, férjével együtt 1925-ig folytatja a ju-jitsu tanfolyamokat.

A La Manche csatorna másik oldalán (Franciaországban) e rettenthetetlen „jujitsu-szüfrazsettek” néhányaknál, mint *Madeleine Pelletier*-nél (1874-1939), az első pszichiáter és szabadelvű szocialista aktivista nőnél, mély nyomokat hagynak. Pelletier, miután 1908-ban elmegy egy londoni szüfrazsett gyűlésre, újságjában, a *La Suffragiste*-ben védelmébe veszi sorstársai elkeseredett dühű aktivitását: „*Természetesen egy üveg betörése nem érv, de ha a közvélemény süket az érvekre s csak a betört üvegekre érzékeny, akkor mit lehet tenni? Akkor üvegeket kell betörni.*”

Egy másik nagy szellem, aki figyelemre méltón személyesítette meg ezt a harcot, *Qiu Jin* (1875-1907), „az első kínai feminista és író” volt, aki nevezetesen a ‘bekötött láb’ (a lábfej természetellenes alakzatú torzítása, hogy az mesterséges formájú, s minél kisebb legyen) embertelen hagyománya ellen küzdött. Megtanulta a kínai és japán harcművészeteket, hogy felkészítsen a madzsú Qing dinasztia elleni felkelésre. Leányiskolai testnevelő tanárként tanítványait egyben a fegyverek használatára is megtanította, s felháborodást keltett azzal, hogy a lányokat szakmatanulásra buzdította. 1907-ben, a felkelés bukása után lefejezték[10].

A szerző, Daniel Paris-Clavel, a *ChériBibi*, népszerű kultúráknak szentelt folyóirat alapítója és animátora

Fordította: Kristóf István

[1] Women's Social and Political Union

[2] A francia *suffrage* – választói jog kifejezés, kicsinyítő képzős formája.

[3] Cat and Mouse Act

[4] School of Japanese Self-Defense - A japán önvédelem iskolája

[5] Nők Felszabadítása Szövetség, mely 1907-ben, a WSPU kettéválásakor jött létre.

[6] Jiu-jitsu Downs The Footpads, 1907

[7] *What Every Woman Ought To Know*, 1911

[8] *Votes For Woman*

[9] Idézi Tony Wolf: *Edith Garrud : The Suffragette Who Knew Jujutsu*, Lulu.com, 2009.; lásd még Tony Wolf és Joao Vieira képregényét: *Suffrajitsu: Mrs Pankhurst's Amazons* (Jet City Comics kiadó, Tacoma (Washington), 2015).

[10] Lásd franciául: Suzanne Bernard: *Qiu Jin. Féministe, poète et révolutionnaire [Qiu Jin. Feminista, költő és forradalmár]*, Le Temps des Cerises kiadó, Montreuil, 2006.

- [feminizmus](#)
- [társadalmi fejlődés](#)
- [nagy-britannia](#)